

**AGROTEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI QISHLOQ XO‘JALIGI: ISTIQBOLLAR
VA INVESTITSIYA IMKONIYATLARI**

Rasulov Iskandar G‘ulomjon o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti 2-bosqich talabasi

Saidova Dildora Nurmatovna

Agroiqtisodiyot kafedrasida dotsenti, i.f.n.

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiyotning bir qismi bo‘lgan va rivojlanayotgan qishloq xo‘jaligi va unda qo‘llanilayotgan texnologiyalar, uni rivojlanishi uchun amalga oshirilayotgan ishlar, qilinayotgan investitsiyalar va raqamli qishloq xo‘jaligining yangi istiqbollari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Agrotexnologiyalar, agrar soha, raqamli iqtisodiyot, investitsiyalar, inovatsiyalar.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется сельскому хозяйству, которое является развивающейся частью экономики, и используемым в нем технологиям, работе, проводимой для его развития, осуществляемым инвестициям и новым перспективам цифрового сельского хозяйства.

Ключевые слова: Агротехнологии, сельскохозяйственная наука, инвестиции и инновационное развитие.

Abstract: This article about the agriculture, which is a developing part of the economy, and the technologies used in it, the work being done for its development, the investments being made, and the new prospects of digital agriculture.

Keywords: Agriculture technologies, agricultural sectors digital economy and investment, innovations.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda xalqaro maydonda agrar sohani rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholining sifatli meva-sabzavotlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirish muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Shu boisdan, keyingi yillarda mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, qulay agrobiznes muhituni va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, soha boshqaruvida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish hamda qishloq xo‘jaligida ilm-fan yutuqlarini joriy qilish bo‘yicha keng doiradagi islohotlar amalga oshirilmoqda.

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi. Agrotexnologiya va raqamli texnologiyalar qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish, hosildorlikni ko‘paytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini bermoqda. Ushbu

ilmiy ishda sohani istiqbollari hamda amalga oshirilayotgan ishlar haqida so‘z yuritiladi

Tajribalarning natijalari va tahlillar. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2024-yilda qishloq xo‘jaligi tarmog‘i mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining qariyb 25 foizini tashkil etdi [1]. Agrar tarmoqda 4 mln. nafarga yaqin fuqarolar ishchi-xizmatchilar faoliyat yuritmoqda. Respublikamizda yetishtirilayotgan 80 turdan ortiq qishloq xo‘jaligi mahsulotlari dunyoning 60 dan ortiq mamlakatlariga eksport qilinmoqda. Bunda meva-sabzavotlar va dukkakli mahsulotlarning eksport hajmi oxirgi yetti yilda qariyb 2 barobarga oshgan. Albatta, bu kabi natijalarga erishishda mamlakatimizda qishloq xo‘jaligiga sarflanayotgan investitsiyalar, faoliyat olib borayotgan fermer xo‘jaliklari, agro va meva-sabzavotchilik klasterlarining o‘rni beqiyos (1-jadval).

**O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning o‘shish sur‘atlari, ishlab
chiqarilgan mahsulot va sarflangan investitsiyalar (2020-2024 yillar)**

Ko‘rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
Qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning o‘shish sur‘atlari, % da	105,6	106,2	105,0	105,8	103,1
Ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsuloti, mlrd.so‘m	251801,4	303415,5	345191,7	405418	451019,6
Qishloq xo‘jaligiga investitsiyalar, mlrd.so‘m	16617,5	18946,9	21054,9	27838,1	30317,0

Respublikaga yangi texnologiyalarning kirib kelishi fermer xo‘jaliklari faoliyatida jahon bozorida raqobatlashadigan mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatini beradi.

2024- yilda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 467041,5 mlrd so‘mni shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar 451019,6 mlrd so‘mni, o‘rmon xo‘jaligi – 11778,4 mlrd so‘mni, baliqchilik xo‘jaligi – 4243,5 mlrd so‘mni tashkil qildi. Shu davrda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 103,1 % ni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar – 103,1 % ni, o‘rmon xo‘jaligi – 103,0 % ni, baliqchilik xo‘jaligi – 97,2 % ni tashkil qildi. Baholangi bunday o‘shishga erishish uchun agrar sohada qilinayotgan ishlar va qo‘llanilayotgan texnologiyalarni o‘rni beqiyos .

2024-yilda O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarish sanoatida xorijiy investitsiya va kreditlar salmoqli o‘zlashtirilib, 119,2 trln so‘mni yoki jami asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning 35,7 % ini tashkil etdi. Qishloq xo‘jaligi faoliyat turida bu ko‘rsatkich jami xorijiy investitsiya va kreditlarning 6,1 % i miqdorida qayd etdi. Bundan tashqari qishloq xo‘jaligi sohasi O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha asosiy kapitalga investitsiyalar ko‘rsatkichida 6,6 % (foiz) ko‘rsatkichini qayd etadi [4].

Ta‘kidlash joizki, uzoq yillar mobaynida yerga bo‘lgan munosabatlarning o‘zgarmasdan qolishi va ilmiy natijadorlikni kamligi ma‘lum turdagi mahsulotlar yetishtirishni fermer va dehqon xo‘jaliklariga tashlab qo‘yidik. Natijada

yer unumdorligi pasaydi, mahsulot yetishtirishda kimyoviy moddalardan tartibsiz foydalanish kengayib ketdi, aholini zarur qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan ta‘minlashda muammolar yuzaga keldi. Vaholangki ushbu muammolarni hal etishda va agrar sohani rivojlantirish hamda yer unumdorligini oshirish maqsadida bir qancha sohalarda qator yangi texnologiyalar qo‘llash talab etilmoqda. Investorlar 4 yil ichida umumiy qiymati 11 milliard dollardan ortiq bo‘lgan 1300 dan ortiq yangi texnologiya startaplariga sarmoya kiritdilar. AgroTech (Agrotech) yangi investitsiya segmenti shakllandi, u 2014 yilda FinTech (Fintech) ni ortda qoldirdi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining uzun qiymatli zanjiri, IT va avtomatlashtirish yordamida hal qilinishi mumkin bo‘lgan sohada hal qilinmagan ko‘plab muammolar sanoatning investitsion faolligining asosiy sabablaridan biridir. Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligining elementlari va zamonaviy IT asboblari quyidagilardan iborat: SMT: GPS Glonass kuzatuvchilari, yonilg‘i datchiklari, hayvonlar faolligi sensori- bolus, shaxsiy identifikatorlar (RFID kartalari, IButton va boshqalar), parallel haydash tizimlari, PUA / dronlar, aqlli ob -havo stantsiyalari, og‘irlikni o‘lchash asboblari, IP -kameralar, smartfonlar / planshetlar, hayvonlarni sog‘ish tizimlari, ERP tizimlaridan iboratdir. Shubhasiz bu ishlar iqtisodiyotimizga samarali foyda keltirilishi va avvalgidek yer unumdorligini oshirish ko‘zda tutilgan. O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xorijiy investitsiya va kreditlar tarkibi, jami investitsiyalar hajmidagi ulushida ham qishloq xo‘jaligi sohasi ham sezilarli darajada o‘rin tutadi.

Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish
maqsadida O‘zbekiston Respublikasi

Prezidentining 2023-yil 5-apreldagi “2023-yilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-113-son qarori ishlab chiqilgan [2]. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi sohasiga ilg‘or raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish orqali yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, ekinlar holatini monitoring qilishning idoralararo axborot tizimlarini joriy etish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilishi belgilab qo‘yilgan. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda suv tejavchi sug‘orish texnologiyalarini joriy etish davlat tomonidan rag‘batlantirib kelinmoqda. Shuningdek, transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish masalalari bo‘yicha davlatlararo munosabatlar rivojlanmoqda. Ayniqsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari manfaatlarini o‘rtasidagi do‘stona muhit yaratilib, suv resurslarini birgalikda boshqarish mexanizmlari joriy etilmoqda. Aqlli sug‘orish tizimlari suvni tejash va hosildorlikni oshirish imkonini beruvchi ilg‘or tizimlar rivojlanmoqda. Suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish bo‘yicha rivojlangan xorijiy davlatlarning jumladan, Turkiya, Xitoy, Avstraliya, AQSH va boshqa davlatlarning ilg‘or tajribalari qo‘llanilib kelinmoqda. Ushbu ishlarni tizimli va o‘z vaqtida bajarib borilayotgani suv

tanqisligi muammolarini hal etishga, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishda qulayliklar yaratishga, iqlim barqarorligini ta‘minlashga aholini uzluksiz ravishda sifatli va arzon narxdagi oziq-ovqat mahsuloti bilan ta‘minlash imkonini bermoqda.

Xulosalar. Agrotexnologiyalar va raqamli qishloq xo‘jaligi sohasidagi innovatsiyalar ushbu sohani yanada samarali va rentabel qilishga xizmat qilmoqda. Kelajakda bu yo‘nalishda investitsiyalar ortishi kutilmoqda va bu iqtisodiy rivojlanish uchun muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli, zamonaviy texnologiyalarni kengroq joriy qilish, investorlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, chet davlat tajribalarini qishloq xo‘jaligimizda qo‘llashni tatbiq etish asosiy vazifa etib belgilanmoqda. Umuman olganda, qishloq xo‘jaligi sohasida olib borilayotgan izchil islohotlar xalqimizning farovon turmush kechirishiga, yurtimiz taraqqiyotini ta‘minlashga xizmat qiladi. Zero qishloq xo‘jaligi rivoji farovonlik va yuksalishga zamin yaratadi. Prezidentimiz ta‘biri bilan aytganda, raqamli iqtisodiyotsiz mamlakat iqtisodiyotining kelajagi yo‘qdir [2]. Shuning uchungun ham bugungi gkoballashuv sharoitida har qanday sohaga oid izlanishlar olib borish har qachongidan ham muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. https://stat.uz/img/press-reliz-uzb_p99977.pdf
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-257-sonli (02.08.2023) “Qishloq xo‘jaligi sohasidagi ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi qarori <http://lex.uz/docs/-6553993>
3. Umurzoqov O‘.P., Toshboyev A. J., Rashidov J., “Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti” T.: Sharq, 2008. -267 b
4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy web sahifasi stat.uz
5. https://stat.uz/img/press-reliz-uzb_p99977.pdf
6. https://stat.uz/img/press-reliz-uzb_p99977.pdf
7. https://stat.uz/img/press-reliz-uzb-2-kv-2024_vp_p78208.pdf
8. Saidakbarov Kh.Kh., Saidova D.N. Directions for the development of agriculture in the Republic of Uzbekistan. Innovative economy: prospects for development and improvement, 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-selskogo-hozyaystva-v-respublike-uzbekistan>
9. Saidov M., Abduvasikov A., Mamadiyarov D, Saidova D.N. Introduction of theoretical and methodological basis of agro clusters to the economy of Uzbekistan
10. https://stat.uz/img/press-relizlar/investitsiya-uzb-ildi_p80127.pdf